

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустановна Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalomova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Umarova Oyzoda Solijonovna

Samarqand Davlat Universiteti o'qituvchisi

Farhodova Shahzoda Umidovna

Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLINGVISTIK TADQIQI
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249756>
ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ingliz tilining barcha shevalarini o'rganish emas, balki grammatik qoidalarga zid bo'lgan va ingliz tilida gapirish yoki tarjima qilishda muammo tug'diradigan muayyan ijtimoiy hodisalarni tahlil qilishdir. Ba'zi grammatik shakllar mavjud bo'lib, ular standart ingliz tilida uchramaydi, ammo so'zlashuv tilida qo'llaniladi. Bizning tadqiqotimiz dialektlarning geografiyasiga emas, balki ijtimoiy omillarga, ya'ni ingliz tilida jamiyat turi, yoshi, ma'lumoti, jinsi, irqi va etnik kelib chiqishi va ularning tilga va nutqga bo'lgan ta'sirini tahlil qilishdir.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistika, gorizontal differensiya, vertikal differensiya, dialekt, yarim dialekt, adabiy til.

Umarova Oyzoda Solijonovna

Teacher of Samarkand State University

Farkhodova Shakhzoda Umidovna

Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

SOCIOLINGUISTIC RESEARCH OF ENGLISH LANGUAGE**ABSTRACT**

This article is not a study of all dialects of the English language, but an analysis of certain social phenomena that contradict grammatical rules and cause problems when speaking or translating English. There are some grammatical forms that are not found in Standard English but are used colloquially. Our research is not focused on the geography of dialects, but on social factors, i.e. community type, age, education, gender, race and ethnicity in English and their impact on language and speech.

Key words: sociolinguistics, horizontal differentiation, vertical differentiation, dialect, semi-dialect, literary language.

Умарова Ойзода Солижоновна

Преподаватель Самаркандского государственного университета

Фарходова Шахзода УмидовнаПреподаватель Самаркандского государственного
института иностранных языков.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет собой не исследование всех диалектов английского языка, а анализ некоторых социальных явлений, противоречащих грамматическим правилам и вызывающих проблемы при разговоре или переводе на английский язык. Есть некоторые грамматические формы, которые не встречаются в стандартном английском языке, но используются в разговорной речи. Наше исследование сосредоточено не на географии диалектов, а на социальных факторах, то есть типе сообщества, возрасте, образовании, поле, расе и этнической принадлежности в английском языке и их влиянии на язык и речь.

Ключевые слова: социолингвистика, горизонтальная дифференциация, вертикальная дифференциация, диалект, полудиалект, литературный язык.

So‘nggi o‘n yilliklar tilshunoslikning yangi yo‘nalishi - sotsiolingvistikaning jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Tilni sotsiologik tadqiq qilish - bu tilni jamiyat bilan o‘zaro munosabatlarida, xususan, uning mavjud bo‘lishining turli shakllari (dialekt, yarim dialekt, adabiy til) bilan bog‘liq holda, ularning jamiyatning turli ijtimoiy guruhlariga munosabatida ko‘rib chiqishdir. Shuni ta’kidlash kerakki, sotsiolingvistika hozirgi rivojlanish bosqichida tilshunoslikning sifat jihatidan yangi yo‘nalishi bo‘lib, tilshunoslik fanining so‘nggi yutuqlari asosida rivojlanib, til va jamiyat hodisalarini o‘zaro bog‘liqlikda, o‘zaro bog‘liqlik belgilariga ega hodisalar sifatida ko‘rib chiqadi. Zamonaviy sotsiolingvistikada tilning ijtimoiy tabaqalanishi muammosi yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Preston D. tilni o‘rganishda jamiyatning ijtimoiy sinfiy tabaqalanishini: gorizontal va vertikal tabaqalanishni hisobga olish zarurligini yozgan. Gorizontal differensiasiya (tilning fazoviy proyeksiyadagi variatsiyasi) haqida gapirar ekan, u tilning hududiy dialektlarga, yarim sheva va variantlarga bo‘linishi zamirida ekanligini ta’kidlagan [4, 145-146].

Sotsiologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ushbu sohadagi eng muhim yo‘nalishlardan biri ma’lum bir til ikki yoki undan ortiq mamlakatlarda, ya’ni bir nechta mustaqil tashuvchilarda qo‘llaniladigan sharoitlarda tilning ishlashini o‘rganish edi. Shunday qilib, ingliz tili ayniqsa keng tarqalgan: uning qo‘llanilish doirasi Buyuk Britaniya, AQSh, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Irlandiya, Kanada va Janubiy Afrikani qamrab oladi. Bunday sharoitda adabiy tilning tabiatini o‘rganish, xususan, adabiy tilning milliy varianti tushunchasini shakllantirish imkoni anchagina murakkabdir. Tilning o‘zgaruvchanligi nisbatan yosh nazariya bo‘lib, u hozir shakllanish bosqichida. Adabiy til tizimining ikki yoki undan ortiq milliy-davlat jamoalari tomonidan qo‘llanilgan holati, bu alohida tafovut bo‘lsa, milliy til bir jinsliligi deyiladi. Adabiy tilning milliy variantlarini mintaqaviy variantlardan ajratib ko‘rsatish kerak, chunki milliy variantlarda mahalliy o‘ziga xoslik (dialektal, hududiy xususiyatlarni o‘stirish) til taraqqiyotining manbalaridan biri xolos.

Hozirgi vaqtda ingliz tilining amerikacha varianti adabiy nutqning hukmronlik qiladigan turi ingliz tiliga xos bo‘lgan o‘ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Ma’lumki, XVII-XVIII asrlarda ingliz dehqonlari mayda va o‘rta burjuaziya vakillari bilan birgalikda okeanni kechib o‘tgan. Ular orasida ispan, fransuz, nemis, golland, norveg, shved va hatto rus tillarini biladigan muhojirlar ham bor edi. Bu odamlarning barchasi qiyin vaziyatga duch keldi - keyin ular yerni o‘zlashtirishlari, uy-joylar qurishlari, ishlab chiqarish ob’ektlari qurishlari, yangi tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga ko‘nikishlari kerak edi. Amerikada XVI-XVII asrlarda qo‘llanilgan ingliz tiliga kiritilgan neologizmlarning asosiy guruhi mahalliy ingliz mustamlakachilarining yangi turmush tarzi bilan bog‘liq edi. Angliyadan kelgan muhojirlarning iqtisodiy faoliyati natijasida ko‘plab yangi so‘zlar paydo bo‘ldi.

Shunday vaziyatda muhojirlar birlashishlari, muloqot qilishlari va hayot to‘siqlarini birgalikda yengishlari uchun umumiy til kerak edi. Bunday sharoitda inglizlar muhojirlar orasida birlashtiruvchi kuchga aylandi. O‘sha paytda ingliz tili hatto Angliyaning o‘zida ham bir xil emas edi: aristokratlar, dehqonlar va burjuaziya nutqida kuchli tafovutlar mavjud edi. Hatto yozma ingliz tili ham yozuvchidan yozuvchiga farq qilgan. Bu farq ijtimoiy qatlamlarda yanada yaqqol namoyon bo‘ldi. Amerikaga ko‘chib kelgan turli xalqlar o‘zlari bilan turli madaniyatlarni olib kelishgan.

Amerikaning bugungi kunda bu qadar rivojlangan davlat bo'lishining asosiy sababi bu qit'aga turli mamlakatlardan o'qimishli va ziyoli odamlarning kirib kelishidir.

Ushbu tarixiy sharoitda Amerikaga ingliz tilining nafis aristokratik versiyasi emas, balki dehqonlar va burjuaziya tomonidan qo'llaniladigan shakli kirib keldi. Bu yerga ko'chib kelgan boshqa muhojirlar inglizlarnikidan farqli muammolarga duch kelishdi. Shunday qilib, ular yashagan joyda o'zga o'simlik va hayvonot dunyosi bilan o'ralgan, tarix boshqacha rivojlangan, boshqa narsalar ustuvor bo'lib, odamlarda boshqa fazilatlar qadrlana boshlagan. Bunday vaziyatda til amerikaliklarga hayot haqiqatlarini o'rganishga yordam bera olmadi va tez o'zgarib boshladi.

Ingliz tilidagi o'ziga xos so'zlar va iboralar bo'lib, ular o'zlarining semantik va funktsional xususiyatlari bilan tubdan farq qiladi. Lingvistik materialni tahlil qilish uchun tilshunoslikning tarixiy-qiyosiy va tarixiy-tavsifiy usullari tanlandi.

Amerika va Britaniya inglizlari o'rtasidagi farqlardan ko'ra ko'proq o'xshashliklar mavjud. Ammo Ingliz tilining har ikkala shaklida ham ba'zi o'ziga xos xususiyatlar mavjud. Dastlabki kunlarda Amerika xalqlari muhojirlar bilan muloqot qilish uchun juda oddiy tilga muhtoj edi. Allaqachon soddalashtirilgan "dehqoncha" ingliz tili bu yerda yanada soddalashdi. Amerikaliklarning voqealari inglizlarnikidan juda farq qilishi boshqa lug'atning paydo bo'lishiga olib keldi. Ikkinchi muhim omil - Qo'shma Shtatlardagi boshqa tillarning ingliz tiliga ta'siri bo'ldi. Ayniqsa, mamlakatning janubi-g'arbiy qismidagi ispanlarning ta'siri eng kuchli edi. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida tez-tez ishlatiladigan, ammo Angliyada noma'lum bo'lgan ko'plab so'zlar mavjud. Zamonaviy amerikalik bilan suhbatda siz Angliyada uzoq vaqt davomida ishlatilmaydigan inglizcha so'zlarni eshitishingiz mumkin.

Sotsiolog Uikli E. madaniyat har doim kuchli odamlarning quroli bo'lgan, deb hisoblaydi. Shu munosabat bilan u shunday yozadi: "Biz bu fikr bizning davrimizdagi haqiqatni aks ettirganini ko'ramiz. Qo'shma Shtatlar dunyoning etakchi davlati sifatida hozirda o'z madaniyatini dunyoning boshqa qismlariga tarqatmoqda. Bu madaniyat Amerikaning ulkan ommaviy axborot vositalari orqali butun sayyora uzatiladi" [7, 273].

Jumladan, XX asrda Amerika kinosining butun dunyoga tarqalishi bilan Ingliz tilining Amerikacha shakli ham okean uzra tarqala boshladi. Kino ta'sirida **Okay, you guys gee** va boshqa atamaları ishlatila boshlandi; Amerika ta'siri natijasida filmda yovvoyi ot **brumby** (ingliz tilida) **branco** (mustang) bilan almashtirildi va chorvachi o'rniga **cowboy** deb ataldi. Bu so'zlar hali ham "amerikancha ingliz tili" deb hisoblanadi.

Urush amerikancha ingliz tili tarqalishida ham katta rol o'ynadi. Ikkinchi jahon urushi paytida Amerika qo'shinlarining Buyuk Britaniyada bo'lishi ingliz va amerika tillari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga olib keldi. "Mana shu voqeadan so'ng til lug'at tarkibidagi so'zlarning ma'no va rivojlanish xususiyatlarida tafovutlar paydo bo'la boshladi. Havo transportining rivojlanishi, inglizlarning uzoq mamlakatlarga sayohati, shuningdek, boshqa mamlakatlardan Angliyaga tashrif buyuruvchilar sonining ko'payishi til lug'atini boyituvchi yangi atamalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday atamalarning tilda qo'llanishi, turli ma'nolari ham ma'lum tarixiy sharoitlarga bog'liq. Ba'zida yangi so'z hamma tomonidan qabul qilinadi va oqlanadi. Amerikada jazz musiqasining paydo bo'lishi ham amerikanizmning dunyo tillarida tarqalishiga yordam berdi. Umuman olganda, Amerika versiyasining haqiqatlar XX asrda turli tillarga tezroq tarqala boshladi.

Ayrim olimlar Ingliz tilining Amerika versiyasini mustaqil til deb atashgan. "Biroq, bizning fikrimizcha, Amerika versiyasini mustaqil til deb hisoblash butunlay noto'g'ri. Amerika versiyasi qanchalik farqli bo'lmasin, talaffuzi qanchalik boshqacha bo'lmasin, uni mustaqil til sifatida qabul qilish noto'g'ridir. Chunki mustaqil til o'zining mustaqil grammatikasi, lug'at va fonetikasiga ega bo'lishi kerak".

Yevropaliklar yangi dunyoga - Amerikaga joylashgandan so'ng, katta leksik farqlar bilan ingliz tilining yangi versiyasi paydo bo'ldi. Farq turli xil manbalardan, ham lingvistik, ham qo'shimcha tilshunoslikdan kelib chiqqan. Lingvistik omillar turli ingliz dialektlaridan so'zlarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ular Amerika ingliz tilini shakllantirish jarayonida Amerika ingliz tilining adabiy so'zlariga aylandi. Hozirgi vaqtda bir qator Amerika adabiy so'zlari ingliz tilida dialektik so'zlar hisoblanadi. Misol uchun, **loan** (qarz) ingliz tilida arxaik so'z bo'lsa, AQShda bu

adabiy soʻzdir. Ilgari **"to guess"**, "oʻylash", "taxmin qilish" ma'nolarini anglatuvchi soʻz amerikaliklar orasida keng tarqalgan boʻlsa-da, zamonaviy Britaniya inglizlarida arxaik soʻzdir.

Leksik farqlarning asosiy manbai amerikacha ingliz tilida soʻz yasalishi hodisasidir. Masalan, **"motel"** soʻzi **"motor"** soʻzining birinchi qismi va **"hotel"** soʻzining ikkinchi qismining birikmasidan iborat. Bu soʻz gʻildirakli dam olish joyini anglatadi. Yoki **smog** soʻzi **smoke** soʻzining birinchi elementi va **fog** soʻzining oxirgi harfidan iborat.

Yangi turmush tarzi Amerika ingliz tilidagi koʻplab yangi soʻzlarning muhim manbai boʻldi. Biz oʻsimlik va hayvonot dunyosining amerikalik turlari uchun koʻplab soʻzlarni koʻrishimiz mumkin: moose, live-oak (Virjiniyadan kelgan doim yashil eman); gap - yoriq, mountain pass, backwoods (uzoq, tanho oʻrmon) - zich oʻrmon; buffalo, caribou (Shimoliy Amerika kiyiklari); opossum (Amerikada yashovchi katta kalamush). Bu soʻzlarning koʻpchiligi emotsional tilda qoʻllaniladigan amerikacha jargon va frazeologik birliklarni ham keltirib chiqardi, masalan, **to get smb. buffaloed** - aldamoq, oʻramoq, **possum play** - oʻynamoq "kasal odamga oʻxshamoq", "kasaldek koʻrsatmoq", "oʻlgandek koʻrsatmoq" va hokazo [8, 3].

Amerika ingliz tilining koʻplab voqeliklari birinchi amerikaliklarning turmush tarzi va iqtisodiy hayotini aks ettiradi. Masalan, **back-settlement** - oʻrmonning zich qismidagi olis aholi punkti, **lot (plot)** - yer uchastkasi. Koʻpgina soʻzlar hind tilidan olingan. Masalan, hind tilidan olingan **squaw** (ayol) soʻzi hind ayollari (hindlar) degan ma'noni anglatadi. **Pow-wow** dastlab ruhoni yoki tabib sifatida tushunilgan. 50 yil davomida bu soʻz ziyofat va raqsga tushish bilan birga sehrarlik bilan shugʻullanadigan marosimni tasvirlash uchun ishlatilgan. Yuz yil oʻtgach, bu soʻz zamonaviy inglizcha ma'noga yaqinlashdi va hindularning yigʻilishini tasvirlash uchun ishlatilgan. Hozirgi kunda bu soʻz har qanday yigʻilishni anglatadi. **Mugwump** soʻzining tarixi ham soʻzlarning oʻz hayotiga ega boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi. U hind tilidagi muquomp soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, "buyuk rahbar" degan ma'noni anglatadi. Keyinchalik bu soʻz hazil-mutoyiba ma'nosiga ega boʻldi va 1884-yilda respublikachi Jeyms J. Bleyntarafdorlari Demokratik partiyadan nomzod Grover Klivlendga qarshi chiqqan separatist respublikachilarni masxara qilish uchun foydalanishdi. Aslida hazil ularga qarshi edi, chunki Klivlend gʻalaba qozondi. Oʻshandan beri mugwump Amerika siyosatida erkin (mustaqil) nomzodni, shuningdek, gap boʻlmagan yoki har ikki tomonni qoʻllab-quvvatlashga tayyor boʻlgan siyosatchini tasvirlash uchun ijobiy foydalanilmoqda. Hind tillaridan olingan qiziqarli soʻzlar iboralar bilan birlashtirildi. Hozirgi kunda korporatsiya rahbarlari **"light the pipe of peace"** (tinchlik bitimlarini tuzamiz) deyishlari mumkin. Bu ibora majoziy jihatdan urushayotgan ikki tomonning kelishuvi bilan bogʻlangan. Bundan tashqari, oʻtmishda hindlarning **fire-water** soʻzi amerikacha **"whiskey"** soʻzining tarjimai edi.

Birinchi muhojirlar ham minglab mahalliy hindu joy nomlarini qabul qilishgan. 26 shtatning nomi hindlardan kelib chiqqan: Arizona - kichik daryo, Aydaxo - Edahoe "togʻlardagi yorugʻlik", Illinoys - "odamlar daryosi", Iova - "orzuli odamlar", Kansas - "janub shamoli odamlari", Kentukki - (ken-tan-teh) "ertangi mamlakat", Massachusetts - "katta tepalikdagi kichik joy", Michigan - (michi gama) "katta suv". Daryo nomlari: Missisipi-maesi sipu "baliq daryosi", Nebraska "katta daryo", Oklahoma "qizil odamlar" [6, 605-611].

Amerikaliklar tomonidan hind tilidan olingan **Sachem** (hindu qabilasining boshligʻi) nutqda "siyosiy boshliq" sifatida ishlatiladigan hosila ma'nosiga ega boʻldi. **Toboggan** (changʻi), mahalliy tildan olingan: - "itlar boshqaradigan transport vositasi" degan ma'noni anglatadi. Bu soʻzning konvertatsiya hosilasi hozirda toboggan feʻli sifatida qoʻllanib, "haydamoq" ma'nosini bildiradi va frazeologik birlik tarkibiga ham aylangan: **prices tobogganed** - "narxlar keskin tushib ketdi" ma'nosida ishlatiladi.

Qoʻshma Shtatlarda ishlatiladigan koʻplab zamonaviy soʻzlar va iboralar qadimgi ingliz tilida ham mavjud edi. Albatta, koʻplab amerikacha iboralar qoʻllaniladi, lekin mamlakat chegarasidan tashqariga chiqmaydi. Misol uchun, **blue plate special** - maxsus koʻk taxta (arzon goʻsht va sabzavotlar toʻplami - plastinkada xizmat qiladi), **lead-pipe cinch** - qoʻrgʻoshin trubkasi (oson va muvaffaqiyatli ish) va **presto change** - (bu natija) AQShda keng tarqalgan, ammo boshqa ingliz tilida soʻzlashuvchi mamlakatlarda chalkashtirib yuborishi mumkin ya'ni ishlatilmaydi. Amerika ingliz tilining oʻziga xos frazeologik birliklari Amerika ingliz tilida faqat AQSh geografiyasiga xos boʻlgan

frazeologik birliklar va iboralar ko‘proq. Keling, ulardan bir nechtasini ko‘rib chiqaylik. **Back-seat driver** – majoziy ma’nodagi “**tashqaridan tanqidchi**” degan ma’noni anglatadi. Bu ibora haydovchilarga keraksiz maslahatlar beradigan ba’zi odamlarning bezovta qiluvchi odatlaridan kelib chiqadi. Bu ibora Qo‘shma Shtatlarda XX asrning boshlarida, avtomobillar keng tarqalgan paytda paydo bo‘lgan. **"Bat Bell Towers"** ko‘rshapalaklar boshlari ustida uchib yuradi deb o‘ylaydigan odamlar uchun ishlatiladi.

Amerika ingliz tilisi standart ingliz tilidan anchagina sodda. Vaqt o‘tishi bilan Amerika versiyasi standart ingliz tilidan uzoqlashdi. Amerika ingliz tilining ko‘pgina voqealari ilk amerikaliklarning turmush tarzi va iqtisodiy hayotini aks ettiradi.

References

1. Labov W. The Social Stratification of English in New York City.- Washington: Center for Applied Linguistics, 1966.-655p.
2. Nosirova, Mohigul Furqatovna, and Shahzoda Umid Qizi Farhodova. "The study of sociolinguistics and the implication of social factors." Science and Education 3.5 (2022): 2017-2020.
3. Preston D. They Speak Really Bad English Down South and in New York City. Language Myths.- New York: Penguin Books, 1998.- 139p.
4. Preston D., Shuy R. Varieties of American English.- Washington D.C., 1988,- 176p.
5. Shevchenko T.I. The Sociocultural Value of Fo-Variation in British and American English. Proceedings of the XIVth International Congress of Phonetic Sciences. - San Francisco: The Regents of the University of California, 1999.- Vol.2.-1609 p.
6. Solijonovna, Umarova Oyzoda. "LINGUACULTURAL AND SOCIOLINGUAL FEATURES OF ENGLISH-UZBEK PAINTING TERMS." PEDAGOG 1.3 (2022): 605-611
7. Trudgill P. Dialects in Contact.- Oxford: Blackwell, 1986,- 174p.
8. Trudgill P. On Dialect: Social and Geographical Perspectives.- N.Y.: New York Univ. Press, 1984,- 240p.
9. Weekley E. Old and New English. Cambridge. 1986.- 407p.
10. Wolfram W. Dialects and American English.- Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1991,- 324p.
11. Хандамова Ф. Б. INGLIZ VA O‘ZBEK TILIDA SO‘ZLASHUV FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – Т. 5. – №.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.